

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ
БЕРЕМЕННОСТИ ПО ТИПУ АНЭМБРИОНИИ В I ТРИМЕСТРЕ**Утениязова Д.К.¹, Гафурова Ф.А.²¹Медицинский институт Каракалпакстана, г. Нукус, Каракалпакстан, Узбекистан²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Под наблюдением находились 130 пациенток с неразвивающейся беременностью. Установлено, что неразвивающаяся беременность по типу анэмбрионии является доминирующей формой репродуктивных потерь. Выявлено два возрастных пика частоты патологии: 24–25 лет и 30–32 года. У 25% пациенток отмечено бессимптомное («немое») течение процесса. Генетический анализ выявил хромосомные aberrации в 40% случаев (ведущая патология — триплоидия, 14,2%), однако в 60% случаев кариотип оставался нормальным. Установлено, что в возрасте 29–32 года наблюдается максимальная концентрация инфекционного фактора (ИППП) и гинекологической патологии, что совпадает с одним из пиков частоты НБ.

Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, анэмбриония I типа, хромосомные aberrации, ИППП, патогенез, репродуктивные потери.

**CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF THE COURSE OF NON-DEVELOPING
PREGNANCY OF THE ANEMBRYONIC TYPE IN THE FIRST TRIMESTER**Uteniyazova D.K.¹, Gafurova F.A.²¹Karakalpakstan Medical Institute, Nukus, Karakalpakstan, Uzbekistan²Center for the Development of Professional qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The study involved 130 patients with non-progressive (missed) pregnancy under clinical observation. Anembryony was established as the dominant form of reproductive loss. Two age-related frequency peaks were identified: 24–25 years and 30–32 years. A silent (asymptomatic) course was observed in 25% of patients. Genetic analysis revealed chromosomal aberrations in 40% of cases (triploidy being the leading pathology at 14.2%), while the karyotype remained normal in 60% of cases. It was found that the age group of 29–32 years exhibited the maximum concentration of infectious factors (STIs) and gynecological pathology, coinciding with one of the peaks in non-progressive pregnancy frequency.

Keywords: non-progressive pregnancy, type I anembryony, chromosomal aberrations, STIs, pathogenesis, reproductive loss.

**I ТРИМЕСТРДА АНЭМБРИОНИЯ ТУРИДАГИ РИВОЖЛАНМАЁТГАН ҲОМИЛАДОРЛИК
КЕЧИШИНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ХУСУСИЯТЛАРИ**Утениязова Д.К.¹, Гафурова Ф.А.²¹Қорақалпоғистон тиббиёт институти, Нукус ш., Қорақалпоғистон, Ўзбекистон²Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Кузатув остида ривожланмаётган ҳомиладорлик таъхиси қўйилган 130 нафар бемор бўлган. Анэмбриония типдаги ривожланмаётган ҳомиладорлик репродуктив йўқотишларнинг асосий шакли эканлиги аниқланди. Патология частотасининг иккита ёшга оид юқори кўрсаткич даври (пик) аниқланди: 24–25 ёш ва 30–32 ёш. Беморларнинг 25 фоизда жараён симптомсиз («гапирмайдиган» шаклда) кечиши кузатилди. Генетик таҳлил 40% ҳолларда хромосома aberrацияларини аниқлади (етакчи патология — триплоидия, 14,2%), бироқ 60% ҳолларда кариотип нормал ҳолатда қолган. Аниқланишича, 29–32 ёшда инфекцион омиллар (ЖЙЮИ) ва гинекологик патологияларнинг максимал концентрацияси кузатилади, бу эса ривожланмаётган ҳомиладорлик частотасининг юқори кўрсаткич давларидан бирига тўғри келади.

Калит сўзлар: ривожланмаётган ҳомиладорлик, I типдаги анэмбриония, хромосома aberrациялари, ЖЙЮИ, патогенез, репродуктив йўқотишлар.

e-mail: gafurovaf1995@gmail.com

Актуальность. В современной структуре репродуктивных потерь проблема неразвивающейся беременности (НРБ) остается одной из наиболее острых и социально значимых. Несмотря на значи-

тельные успехи фундаментальной медицины и внедрение высокотехнологичных методов диагностики в акушерско-гинекологическую практику, частота данной патологии не имеет тенденции к снижению, составляя от 10% до 20% в общей популяции желанных беременностей. [1, 4, 9].

Особое место в ряду репродуктивных неудач первого триместра занимает анэмбриония — специфическая форма НРБ, характеризующаяся отсутствием эмбриона в плодном яйце [3, 5].

Актуальность изучения анэмбрионии, в частности её первого типа (АН1), обусловлена множеством факторов. Ведущим фактором детального изучения проблемы является высокая распространенность. По данным современных исследований, анэмбриония является одной из доминирующих форм ранних репродуктивных потерь, что требует детального пересмотра существующих диагностических алгоритмов [7, 11].

Этиология анэмбрионии остается предметом активных дискуссий. Если роль хромосомных aberrаций при данной патологии подтверждена многочисленными работами, то вклад инфекционно-воспалительного фактора, в частности персистирующих вирусных инфекций и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), изучен недостаточно полно [7, 11]. Латентность течения патологии также вызывает интерес исследователей. Высокий процент бессимптомных («немых») форм анэмбрионии затрудняет своевременную диагностику и увеличивает риск развития серьезных осложнений, таких как коагулопатии и тяжелые воспалительные процессы в полости матки из-за длительной персистенции погибшего плодного яйца. В большинстве случаев неразвивающаяся беременность сопряжена с тяжелыми медико-социальными последствиями. Каждая неудача на ранних сроках гестации наносит тяжелую психологическую травму женщине и снижает её репродуктивный потенциал в будущем. Понимание клинико-лабораторных особенностей течения АН1 необходимо для разработки персонализированных программ прегравидарной подготовки, направленных на профилактику повторных случаев «пустого плодного яйца» [5, 8, 11].

Таким образом, комплексный анализ клинических проявлений, лабораторных показателей и генетического статуса при анэмбрионии I типа является необходимым условием для совершенствования врачебной тактики и повышения эффективности ведения пациенток с привычным невынашиванием беременности.

Целью исследования явилось изучение особенностей течения неразвивающейся беременности по типу анэмбрионии в I триместре.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 130 пациенток с верифицированным диагнозом НРБ, лечившиеся в отделении гинекологии Нукусского филиала Республиканского Специализированного научно-практического медицинского центра «Здоровья матери и ребенка» МЗ РУз.

Общеклиническое обследование включало сбор анамнестических данных, оценку соматической и гинекологической заболеваемости, а также анализ репродуктивного здоровья пациенток. При поступлении в стационар изучали жалобы, в том числе выделяли группу женщин с признаками начавшегося прерывания беременности (наличие скудных кровянистых выделений из половых путей).

Проводили оценку менструальной функции: возраст менархе, регулярность и продолжительность менструального цикла, особенности менструаций. Репродуктивную функцию анализировали по числу беременностей, особенностям их течения и исходам. Отдельно учитывали возраст пациенток, паритет (первая или повторная беременность), а также выделяли группу женщин с привычным невынашиванием беременности.

Всем женщинам при поступлении проводили стандартное лабораторное обследование, включавшее общий анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмму, микроскопическое исследование мазка на флору, а также определение сывороточной концентрации β -субъединицы хорионического гонадотропина человека (β -ХГЧ).

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза выполняли при госпитализации пациенток в стационар, а также в динамике: на 1-е сутки после вакуум-аспирации, на 14-е сутки, на 7-й день второго менструального цикла и на 21–23-й день второго менструального цикла.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием методов вариационной статистики. Для количественных показателей рассчитывали среднее арифметическое (M) и ошибку средней (m). Для сравнения групп по признакам, имеющим нормальное распределение, применяли методы оценки различий по средним значениям; достоверность различий определяли с использованием t-критерия Стьюдента. Для анализа частотных показателей и признаков, не подчиняющихся нормальному распределению, использовали критерий χ^2 (хи-квадрат). Различия считали статистически значимыми при уровне $p \leq 0,05$. Обработку цифрового материала выполняли с применением про-

грамм Microsoft Excel 15.0 (Microsoft Office 2016, macOS) и Statistica 10. Для графического представления результатов использовали Microsoft Excel 15.0.

Результаты исследования. По данным проведённых наблюдений, неразвивающаяся беременность по типу анэмбрионии (АНИ, Empty Sac) была выявлена у 44 пациенток, что составило 44% обследованной группы. Около четверти женщин (25%) находились в возрасте от 18 до 26 лет, тогда как основная часть — 75% — приходилась на возрастной интервал 27–40 лет.

Возрастное распределение имело различия в зависимости от репродуктивного статуса пациенток (первобеременные или повторнобеременные). Были отмечены два пика частоты: первый — в возрасте 24–25 лет, второй — в 30–32 года (рис.1). При этом средний возраст пациенток с АНИ соответствовал возрастному периоду, в котором частота встречаемости данного типа неразвивающейся беременности в целом была ниже средних значений.

Рис. 1. Распределение пациенток по возрасту при анэмбрионии

Срок обращения в стационар пациенток с АНИ приходился на 6-8 неделю акушерского срока, хотя существует более поздний, второй максимум на 9-10-ой неделе.

Скудные кровянистые выделения из половых путей и тянущие боли внизу живота при поступлении отмечались у 33 пациенток (75%), тогда как у 11 женщин (25%) какие-либо жалобы отсутствовали. Около одной пятой обследованных (20%) получали прогестерон с целью пролонгации беременности, в то время как большинство — 80% — данную терапию не применяли.

Проведённое молекулярно-генетическое исследование тканей эмбриона у 42 пациенток с анэмбрионией I типа (АНИ) по хромосомам X, Y, 13, 14, 16, 18, 21 и 22 позволило выявить численные хромосомные аномалии в 17 случаях, что составило 40%. В структуре выявленных нарушений преобладали триплоидии — 6 наблюдений (14,2%). Трисомии по хромосомам 16, 21 и 22 встречались по 2 случая (4,7%) соответственно, тогда как трисомии 13, 14, 18, а также моносомии X и 21 были зарегистрированы по 1 случаю (2,3%) каждая.

Доля пациенток, у которых в анамнезе отсутствовали как гинекологические заболевания, так и инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), не демонстрировала выраженной тенденции к увеличению с возрастом. При этом более высокая частота анэмбрионии у женщин соответствующего возрастного интервала при отсутствии сопутствующей патологии может свидетельствовать о большей роли хромосомных аномалий как ведущего патогенетического фактора формирования неразвивающейся беременности по типу анэмбрионии. На возрастной период 29–32 года приходится максимальная частота как гинекологических заболеваний, так и ИППП, при этом отмечается умеренное повышение доли инфекционной патологии в возрасте 23–24 лет.

Полученные результаты позволяют предположить, что патогенез АНИ связан не только с хромосомными нарушениями (абберациями), возникающими на этапе формирования плодного яйца вследствие ошибок клеточного деления, дифференцировки и передачи генетической информации, но также может быть обусловлен повреждающим влиянием ранее перенесённых гинекологических заболеваний, ИППП и персистирующей вирусной инфекции.

Анализ анамнестических данных показал, что гинекологические заболевания имели 9 пациенток (20%), только ИППП — 6 женщин (14%), сочетание инфекций с гинекологической патологией отмечено у 12 пациенток (27%), тогда как 17 женщин (39%) не имели в анамнезе ни гинекологических заболеваний, ни ИППП.

Обсуждение. Анализ структуры репродуктивных потерь в исследуемой группе показал, что анэмбриония I типа (АНИ) является доминирующей формой неразвивающейся беременности, состав-

ля 44% случаев. Полученные данные о возрастном распределении (75% пациенток в возрасте 27–40 лет) коррелируют с общемировыми тенденциями снижения репродуктивного потенциала и накопления генетических ошибок в ооцитах с увеличением возраста женщины. Однако наличие двух пиков частоты НБ (24–25 лет и 30–32 года) указывает на неоднородность этиологических факторов в разных возрастных когортах. Если в молодом возрасте преобладающее значение могут иметь экзогенные воздействия, то во втором пике возрастает роль сочетанной патологии.

Особый интерес представляет выявленное несоответствие: средний возраст пациенток с АНІ приходится на периоды относительно низкой общей частоты НБ. Это позволяет предположить, что АНІ обладает специфическим патогенетическим профилем, отличным от классической гибели эмбриона. Клиническая картина АНІ в 25% случаев характеризуется отсутствием субъективных жалоб («немая» форма), что подчеркивает критическую роль ультразвукового мониторинга в сроки 6–8 и 9–10 недель для своевременной верификации патологии. Тот факт, что 80% пациенток не получали превентивную гормональную поддержку прогестероном, может косвенно указывать на скрытое течение патологического процесса до момента его визуализации.

Результаты молекулярно-генетического исследования подтверждают весомый вклад хромосомных aberrаций в формирование «пустого плодного яйца». Выявление аномалий в 40% случаев (с доминированием триплоидии — 14,2%) согласуется с теорией первичного генетического дефекта как основной причины анэмбрионии. Однако высокая доля случаев (60%) с нормальным кариотипом указывает на существование иных механизмов остановки развития.

Нами было установлено, что в возрастной группе 29–32 года наблюдается концентрация гинекологических заболеваний и ИППП. Это совпадает со вторым пиком частоты НБ и позволяет рассматривать инфекционно-воспалительный фактор (хронический эндометрит, персистирующие вирусы) как аддитивный компонент, который может приводить к анэмбрионии даже при генетически полноценном плодном яйце. Присутствие сочетанной инфекционной и гинекологической патологии у 27% пациенток и изолированных ИППП у 14% подтверждает концепцию мультифакторного генеза АНІ.

Таким образом, патогенез анэмбрионии I типа представляет собой сложный процесс, где хромосомные нарушения, возникающие вследствие дефектов клеточного деления, тесно переплетаются с повреждающим воздействием хронической инфекции и морфофункциональной недостаточностью эндометрия. Это диктует необходимость дифференцированного подхода к прегравидарной подготовке пациенток с АНІ в анамнезе, включающего как генетическое консультирование, так и углубленную санацию инфекционных очагов.

Выводы. Резюмируя результаты проведенного научно-клинического анализа, можно сделать вывод, что патогенез анэмбрионии I типа носит мультифакторный характер. Наряду с первичными хромосомными нарушениями (40%), существенную роль в остановке развития плодного яйца играют инфекционно-воспалительные процессы и морфофункциональная недостаточность эндометрия, особенно в группе пациенток с нормальным кариотипом эмбриона. Полученные данные обосновывают необходимость комплексной прегравидарной подготовки, сочетающей генетическое консультирование и этиотропную противовоспалительную терапию.

Список литературы:

1. Андреева М.В., Неклюдова А.В. Пути преодоления инфекционных осложнений в акушерстве. // Вестник ВолгГМУ. - 2019. - №4(72). - С.21-25. DOI: 10.19163/1994-9480-2019-4(72)-21-25
2. Беременность ранних сроков. От прегравидарной подготовки к здоровой гестации. Под ред. Радзинского В.Е., Оразмурадова А.А. - Медиабюро "Статус презенс"; 2018.
3. Гафурова Ф.А., Артикходжаева Г.Ш. Смешанные вульвовагинальные инфекции. Опыт применения комбинированной локальной терапии // Научно-практический журнал «Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья» - Ташкент 2017.- № 3-А №1, С.110-111.
4. Незривающаяся беременность: Методические рекомендации МАРС (Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины). Авт.-сост. В.Е. Радзинский и др. - М.: Редакция журнала StatusPraesens, 2015.
5. Acuña J, Rukh S, Adhikari S. Point-of-care ultrasound identification of yolk stalk sign in a case of failed first trimester pregnancy. World J Emerg Med. 2018;9(2):149-151. DOI: 10.5847/wjem.j.1920-8642.2018.02.012
6. Di Pietro C., Cicinelli E., Guglielmino M.R., Ragusa M., Farina M., et al. Altered transcriptional regulation of cytokines, growth factors, and apoptotic proteins in the endometrium of infertile women with chronic endometritis. // Am J Reprod

Immunol. - 2013. - V.69,№5. - P.509-517. [https://doi.org/ 10.1111/aji.12076](https://doi.org/10.1111/aji.12076)

7. Kapfhamer J.D., Palaniappan S., Summers K., Kassel K., Mancuso A.C., et al. Difference between mean gestational sac diameter and crown-rump length as a marker of firsttrimester pregnancy loss after in vitro fertilization. // Fertil Steril. - 2018. - V.109,№1. - P.130-136. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2017.09.031

8. Murugan VA, Murphy BO, Dupuis C, Goldstein A, Kim YH. Role of ultrasound in the evaluation of first-trimester pregnancies in the acute setting. // Ultrasonography. - 2020. - V.39,№2. - P.178-189. DOI: 10.14366/usg.19043

9. NICE guideline [NG126]. Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management. Published date: 17 April 2019. Accessed at: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng126>.

10. Puschek E.E., Scott Lucidi R. FACOG Early Pregnancy Loss Workup / Updated: Jun 08, 2018. - URL: <https://reference.medscape.com/article/266317-workup>

11. Sivko T.S., Andreeva M.V., Gadzhieva A.Kh. Non-developing pregnancy as a cause of reproductive losses. Almanac-2019: collection of articles. 2019:228-230. (In Russ.).

Для цитирования: Утениязова Д.К., Гафурова Ф.А. Клинико-лабораторные особенности течения неразвивающейся беременности по типу анэмбрионии в I триместре // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 498–502. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19180026>